

Модели культурной и академической интеграции западноафриканских студентов в российские педагогические вузы

А. П. ЧЕРНЯВСКАЯ, Н. Н. ЛЕТИНА, М. В. ГРУЗДЕВ

АННОТАЦИЯ

Проблема исследования. Образовательная мобильность студентов из Западной Африки актуализирует вопрос поиска эффективных путей социокультурной и академической интеграции студентов, использование которых обеспечит их успешное обучение и психологически комфортную жизнь в России. *Цель статьи:* провести теоретическое и эмпирическое обоснование моделей интеграции западноафриканских студентов в академическую и социальную среду российских педагогических вузов, расположенных в региональных центрах.

Методы исследования. Теоретическое обоснование выделенных моделей проводится на основе социокультурного и культурологического анализа, систематизации и обобщения. Описание отдельных моделей базируется на транскультурном и личностно-деятельностном подходах, принципах индивидуализации. Обсуждаются результаты анкетирования и фокус-групп, проведенных в период с сентября 2023 по апрель 2025 года с тремя выборками западноафриканских студентов – участников программ академического обмена (43 респондента) и изучающих русский язык и культуру в Центрах открытого образования в Республиках Гана и Кот д'Ивуар (200 человек).

Результаты и их обсуждение. Определены три ведущие модели интеграции западноафриканских студентов в российские педагогические вузы региональных центров: инкультурации на основе изучения русского языка, культурной адаптации, академической адаптации. Установлено положительное влияние использования привычных для африканских студентов форм и методов обучения, проектного и деятельностного подходов, учета национальных и религиозных особенностей в процессе обучения русскому языку на успешность процесса инкультурации (отметили 46% респондентов). Культурный шок у африканских студентов – участников программ академического обмена на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского носит избирательный характер, его преодолению способствуют доброжелательное отношение принимающей стороны (82%), непосредственное общение с местным населением (100%) и отсутствие расизма. Значимыми факторами академической адаптации африканскими студентами ЯГПУ им. К.Д. Ушинского мыслятся возможность самореализации и карьерные перспективы (100%).

Выводы и перспективы исследования. Культурный шок, который испытывают западноафриканские студенты, обучающиеся в российских региональных вузах, выступает триггером кросс-культурной и академической адаптации и интеграции. Исследование способствует выявлению основных условий интеграции и перспектив популяризации российского педагогического образования в странах Западной Африки и может быть полезно исследователям, организаторам, преподавателям и участникам российско-африканского образовательного и просветительского взаимодействия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

западно-африканские студенты, педагогический вуз, региональный центр, социокультурная интеграция иностранных студентов, академическая среда, модели интеграции

Для цитирования: Чернявская А. П., Летина Н. Н., Груздев М. В. Модели культурной и академической интеграции западноафриканских студентов в российские педагогические вузы // Перспективы науки и образования. 2026. № 1. С. 212–227. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.1.13>

Поступила: 16.07.2025 | Одобрена: 24.10.2025 | Опубликована: 28.02.2026

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Models of cultural and academic integration of West African students in Russian pedagogical universities

A. P. CHERNYAVSKAYA, N. N. LETINA, M. V. GRUZDEV

ABSTRACT

Research Problem. The educational mobility of students from West Africa raises the need to find effective ways to ensure their sociocultural and academic integration, the use of which will ensure their academic success and psychological well-being in Russia. The purpose of this article is to provide a theoretical and empirical justification for models of West African student integration into the academic and social environment of Russian pedagogical universities located in regional centers.

Research Methods. The theoretical justification for the identified models is based on sociocultural and cultural analysis, systematization, and generalization. The description of individual models is based on transcultural and personal activity-based approaches, as well as principles of individualization. The article discusses the results of surveys and focus groups conducted between September 2023 and April 2025 with three samples of West African students participating in academic exchange programs (43 respondents) and compares them with a survey of African students studying Russian language and culture in Open Education Centers in the Republics of Ghana and Côte d'Ivoire (200 respondents).

Results and discussion. Three leading models for integrating West African students into Russian pedagogical universities in regional centers are identified: inculturation based on Russian language study, cultural adaptation, and academic adaptation. The survey results showed that a correlation was established between the positive impact of using the teaching forms and methods that are familiar to African students, project-based and activity-based approaches, and taking into account national and religious characteristics and the success of the enculturation process (noted by 46% of respondents). The positive impact of using the teaching forms and methods that are familiar to African students, project-based and activity-based approaches, and taking into account national and religious characteristics on the success of the enculturation process was established (noted by 46% of respondents). The cultural shock of African students participating in the academic exchange programs at the K.D. Ushinsky Yaroslavl State Pedagogical University is selective in nature, and its overcoming is facilitated by the friendly attitude of the host side (82%), direct communication with the local population (100%) and the absence of racism. In the third model, important factors in the academic adaptation of African students at K.D. Ushinsky Yaroslavl State Pedagogical University are perceived as opportunities for self-realization and career prospects (100%). Key conditions for implementing each model are identified.

Conclusions and Research Prospects. The results of the empirical study confirmed the hypotheses regarding the effectiveness of the identified models. The culture shock experienced by West African students studying at Russian regional universities acts as a trigger for cross-cultural and academic adaptation and integration. This study helps identify key integration conditions and prospects for promoting Russian teacher education in West African countries and may be useful to researchers, organizers, teachers, and participants in Russian-African educational and outreach cooperation.

KEYWORDS

West African students, teacher training university, regional center, sociocultural integration of international students, academic environment, integration models

For Citation: Chernyavskaya, A. P., Letina, N. N., & Gruzdev, M. V. (2025). Models of cultural and academic integration of West African students in Russian pedagogical universities. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (1), 212–227. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.1.13>

Received: 16 July 2025 | Approved: 24 October 2025 | Published: 28 February 2026

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Обучение детей и молодежи в странах африканского континента является одной из приоритетных целей, заявленных в принятой в 2015 году Ассамблеей глав государств и правительств стран – членов Африканского союза «Повестке дня на период до 2063 года: Африка, которой мы хотим быть» [1, с. 2]. Образовательная политика Африки в период деколонизации балансирует между приверженностью академическим стандартам ЮНЕСКО и трансформирующими их мягкой и жесткой моделями африканизации [2]. На прошедшем в декабре 2024 года форуме ЮНЕСКО по высшему образованию в Африке 2024 года «Движущая сила устойчивого развития», организованном в сотрудничестве с Африканским союзом, было заявлено, что для того, чтобы предложить молодежи больше достойных рабочих мест, Африке нужно больше изобретателей, новаторов, ученых, инженеров, академиков и исследователей. «В знак признания преобразующей роли образования Африканский союз принял резолюцию о провозглашении 2024 года Годом образования под девизом «Образование и повышение квалификации в Африке в 21 веке». Эта инициатива подчеркивает приверженность всего континента делу обеспечения молодежи Африки навыками и знаниями, необходимыми для устойчивого развития» [3, с. 2]. В область образования Африки проникли импульсы идеи «африканские проблемы – африканские решения» [4, с. 453], но ее развитие соотносится с международными процессами.

Для достижения поставленных глобальных целей необходима подготовка большого количества педагогов для всех уровней образования, в том числе и по программам академической мобильности в сотрудничестве с российскими педагогическими вузами.

Система высшего образования России является частью мировой системы подготовки профессиональных кадров. Одним из знаковых событий в сфере образовательного сотрудничества России и стран Африки стала стратегическая сессия «Кооперация в сфере высшего образования», проведенная в рамках Второго саммита Экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» (июль 2023 года). Модерировавший сессию Помощник Президента России Андрей Фурсенко отметил, что сейчас «стоит две задачи. Одна из них – обеспечить ... кадрами такие важные области жизнедеятельности, как здравоохранение, энергетика и другие. Вторая важная задача – подготовить кадры для тех сфер жизни, которые обеспечат успешное развитие России и стран Африки в будущем» [5, с. 3].

Образовательное сотрудничество России и стран Африки началось с 1960-х годов. Накоплен большой опыт в этой сфере, который во многом обобщен и изучен. Но этот опыт, как правило, накоплен для технических и медицинских вузов, расположенных в больших городах. Интеграция студентов, обучающихся в педагогических вузах в региональных центрах России, имеет свои особенности: (1) дилемма идентичности: интегрируясь в принимающую социокультурную среду, студенты должны сохранять исходную национально-культурную идентичность, необходимую в будущей педагогической деятельности в родной стране; (2) региональная специфика: интеграция в социокультурную среду сравнительно небольших региональных центров, где ограниченность межкультурных контактов компенсируется интенсивностью повседневных взаимодействий, имеет свои особенности и не до конца изучена. Гетерогенность группы (3), многонациональный и многоконфессиональный состав студентов из стран Западной Африки обуславливает неоднородные траектории их адаптации и интеграции в России.

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского курирует Центры открытого образования в Республике Гана и Республике Кот д'Ивуар. В вузе обучаются студенты из этих и других государств Западной Африки.

Цель данной статьи – провести анализ и описать модели культурной и академической интеграции западноафриканских студентов, обучающихся в педагогических вузах региональных центров, выделив условия, позитивные и негативные последствия их реализации на практике.

Для достижения поставленной цели проведено теоретическое исследование, в процессе которого были выявлены существующие модели адаптации и интеграции иностранных студентов в академическую и социальную среду вуза и региона, в котором они обучались, обоснована специфика данных моделей в соответствии с перечисленными выше особенностями обучения студентов педагогических вузов. В эмпирическом исследовании, направленном на выявление социокультурных оснований изучения русского языка и российской культуры африканскими

студентами как части изучения моделей их интеграции в среду вуза, проведенном в 2023-2025 годах, участвовало на разных этапах около 200 западноафриканских студентов, обучающихся в Центрах открытого образования, курируемых ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и в самом университете.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании использованы теоретические и аналитические методы: социокультурный анализ, культурологический анализ, систематизация, обобщение. Ведущим для исследования в целом является социокультурный подход (П. Сорокин, Т. Парсонс, Р. Мертон, Л. Уйат). Способность культуры выступать в качестве детерминанты и основы социального взаимодействия, подчеркнутая Т. Парсонсом [6], создает основу для поиска путей и механизмов интеграции западноафриканских студентов в российскую социальную, культурную и образовательную реальность. Мы также опираемся на работы Е.Э. Шишловой, обосновавшей возможности социокультурного подхода в образовании [7].

Для описания и анализа отдельных моделей использованы транскультурный, личностно-деятельностный подход, принципы индивидуализации и персонализации.

Эмпирические методы: социокультурный опрос (анкетирование посредством заполнения онлайн-формы), количественный анализ, контент-анализ. В качестве теоретико-методологической основы исследовательского алгоритма определены принципы модели культурного шока [8] и теории кросс-культурной адаптации [9], на выявление корреляции результатов опросов с которыми и было направлено исследование. В ходе анализа выбранных материалов верифицированы элементы культурных паттернов [10], соотносящихся с моделями культурного шока и кросс-культурной адаптации. Выделенные Рут Бенедикт культурные паттерны являются классическими и не теряют своей актуальности в настоящее время. Она одной из первых доказала, что особенностью любой культуры является конфигурация внутрикультурных элементов, уникальная для отдельно взятой культуры. Эти элементы объединены одной культурной темой (этносом), которая определяет то, как элементы культуры соотносятся друг с другом, и их содержание. А каждое явление культуры может быть адекватно понято только в общем контексте культуры.

Была осуществлена дифференциация части эмпирической базы, структуру которой определили группы выборки, вовлеченные в процессы академической мобильности: ранее жившие или обучавшиеся в России граждане Республики Кот-д'Ивуар и Ганы (экспертная Группа 1, 3 респондента, сентябрь 2023 г.), африканские студенты, обучавшиеся по программе академического обмена в ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского» в 2023-24 учебном году (Группа 2, 16 респондентов, май-июнь 2024 г.), в 2024-2025 гг. (Группа 3, 24 респондента, март – апрель 2025 г.). Контекстуально в сопоставительном аспекте задействован имеющийся корпус опроса более 200 респондентов – африканских студентов, изучающих русский язык и культуру в Африке и России (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) за три года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Понятия «адаптация» и «интеграция» можно рассматривать в их стадийной взаимосвязи. Интеграция человека (социальная, культурная, академическая, профессиональная и пр.) в соответствующую среду возможна только при условии успешной первичной адаптации.

Е.В. Яковлев и Н.О. Яковлева рассматривают процессы адаптации в образовании как создание «условий для гармоничного и всестороннего развития личности (на основе) изучения адекватных способов ее приспособления к изменяющимся условиям образовательной среды и предоставления возможностей активно преобразовывать среду в соответствии с собственными интересами, потребностями и целями» [11, с. 123]. Они отмечают, что успешная адаптация «приводит к преобразованиям в мотивационной и ценностной сферах; способствует расширению ориентировочной основы действий; позволяет добиться психологической комфортности, равновесия внутриличностных и внешних параметров, достижения гармонии между ними; обеспечивает стабилизацию функционирования личности в сложившихся условиях; выступает решающим фактором самореализации личности; оказывает непосредственное влияние не только на психологическую, но и социальную и биологическую сферы жизни и др.» [11, с. 124].

Западноафриканские студенты, как и все иностранные студенты проходят через процессы:

- персональной (личностной) адаптации, в процессе которой им оказывается помощь в преодолении возникающих трудностей, внушается уверенность в способностях и возможностях личности, что позитивно сказывается на самооценке и психологическом комфорте студента;
- социальной (социокультурной) адаптации, предполагающей облегчение процесса вхождения в студенческий коллектив, и в новый социум в целом;
- академической адаптации, заключающейся в привыкании к условиям обучения, усвоении норм и понятий профессиональной среды, требований, предъявляемых к студентам в конкретном вузе, учебному процессу в целом, учебному плану, системе оценивания и пр.

Опыт, накопленный в Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского в последние годы, показал, что адаптация студентов из стран Западной Африки в вузе происходит более успешно в том случае, когда она имеет двусторонний характер, то есть не только студент приспосабливается к новым для него условиям, но и в вузе происходят изменения, облегчающие процесс вхождения западноафриканских студентов в новую академическую и социальную среду. Как справедливо отмечают преподаватели ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Ж.К. Гапонова и А.А. Серогодская, «преподавателю важно сформировать не только представление о национально-культурном и языковом разнообразии присутствующих в аудитории студентов, но и понимание типа их мышления, начальные знания о системах обучения, принятых в странах, откуда приехали студенты, о тех формах и методах работы с языковым материалом, которые для них привычны и приемлемы» [12, с. 11].

Особенностью многих западноафриканских стран является многонациональность и многоконфессиональность, которую необходимо учитывать. Например, по официальным данным Посольства России в Республике Гана, в ней проживает 95 народностей [13]. Российским преподавателям, особенно из региональных центров, сохраняющих мононациональный состав с явным преобладанием русского населения, понять это бывает нелегко. Так, в Ярославской области проживают представители более 100 национальностей и народностей, но при этом русские составляют 96% населения [14; 15]. Требуется дополнительная подготовка преподавателей профильных дисциплин, работающих с западноафриканскими студентами, в этом направлении.

Адаптация считается успешной, если студент включился в новое сообщество с сохранением собственной этнической идентичности, освоил нормы новой среды без растворения в ней, то есть проявляет адаптивный индивидуализм. Именно этот результат благоприятен для студентов – будущих педагогов. Адаптивный индивидуализм создает условия для интеграции на основе разделяемых в российском обществе ценностей с сохранением каждым студентом уникальности своей личностной и культурной идентичности.

Интеграция – это процесс и результат включения иностранного студента в систему социальных, правовых и культурных отношений принимающего общества в качестве его полноправного и постоянного члена. Для иностранных студентов наиболее актуальными являются структурная (академическая, институциональная) и культурная интеграция. Анализ литературы и статей, опубликованных в последние годы по теме адаптации и интеграции африканских студентов, особенно студентов из стран Западной Африки в российские вузы, выявил, что эта тема очень слабо представлена в исследованиях.

Проведенные П. Максимовским, Т. Бардиной и А. Никитиным [16] фокус-группы и опросы показали, что наибольшие сложности в процессе адаптации связаны с лингвистической компетентностью, академическими ожиданиями и культурным шоком. Для улучшения результатов интеграции африканских студентов необходимы инициативы со стороны принимающего университета, при этом, эти инициативы должны носить индивидуальный характер, связанный со спецификой города, в котором расположен университет, академической среды вуза, профиля обучения и пр.

В целом, именно перечисленные выше три сферы – **сложности с освоением русского языка, культурный шок и несоответствие реальности российских вузов академическим ожиданиям африканских студентов** – являются основными, вызывающими затруднения в процессах их академической и социокультурной интеграции.

В результате наличия языкового барьера и культурного шока многие африканские студенты чувствуют себя изолированными. Недостаточное количество мероприятий и инициатив, направленных на интеграцию, ограничивает возможности общения и установления дружеских связей с местным населением и студентами из других регионов.

Каковы же возможные и наиболее результативные **модели** интеграции западноафриканских студентов в российские педагогические вузы?

Модель инкультурации на основе изучения русского языка

Изучение русского языка открывает большие возможности для социальной и академической интеграции западноафриканских студентов в российские педагогические вузы. «Анализ исследований в области методики РКИ за последние несколько лет позволяет сделать вывод о необходимости интеграции элементов родной культуры студентов в учебный процесс как об одной из ведущих стратегий обучения в области иностранных языков» [12, с. 12]. Результативность данного тезиса доказана в процессе обучения русскому языку студентов из Китая [17], Ирана [18], Кореи и других стран.

Гао Шэнхан на примере подготовки будущих учителей китайского языка в России обосновал возможности использования транскультурного подхода в этом процессе [19]. Транскультурный подход в образовании заключается в том, что иностранный язык осваивается студентами через более глубокое понимание своего родного языка и культуры. Происходит поиск культурных и языковых параллелей. Транскультурный подход приводит к построению взаимопринятого единства системы знаний языка и культуры, к кооперации различных научных областей. Он создает возможность для использования форм и методов обучения, привычных для иностранных студентов, в процессе изучения нового для них языка и культуры.

Существуют этно-ориентированные формы и методы обучения русскому языку, доказавшие свою эффективность. В то же время, использование принятых в отечественной дидактике форм и методов приводит к тому, что африканские студенты не могут полноценно участвовать в учебном процессе, чувствуют эмоциональные ограничения [20, с. 443]. В пользу применения новых для классической дидактики форм и методов работы высказываются и Ж.К. Гапонова и А.А. Серогодская. Они отмечают, что «специфика работы со студентами из Кот-д'Ивуара заключается в необходимости учитывать следующее противоречие при организации обучения русскому языку: говоря на французском языке, ивуарийцы ревностно относятся к собственным диалектным особенностям и лексике, отражающей специфику ивуарийского менталитета и культурных кодов страны» [12, с. 12]. Можно предположить, что эта особенность характерна и для студентов из других стран. В числе предлагаемых методов – видеокурс русского языка, в котором уроки ведут русские преподаватели и студенты из Кот д'Ивуара, создание и поддержка работы Телеграм-канала, использование коллективного обучения, учебные песни в стиле рэп, видеоскрайбинг и другие [12]. Н.В. Mustapha и О.Т. Afolabi в своем исследовании показали важность создания и деятельности сообщества африканских студентов в вузе для формирования языковой компетенции [21].

Модель культурной адаптации

Модель направлена на то, чтобы помочь студентам адаптироваться к культурной среде России и преодолеть культурный шок, предоставляя ознакомительные программы и общественные мероприятия, которые способствуют их интеграции в местные сообщества. Она делает акцент на понимании различий между культурами и содействии взаимному уважению и терпимости среди всех участников [22].

Обращаясь к проблеме культурного шока, Т. Ngonuama-Ndou [23] приходит к выводу о том, что культурный шок тем сильнее, чем больше разница между культурой страны, в которой обучается студент и его родной культурой.

Е.С. Chukwuma подчеркивает, что сильная культурная конгруэнтность приводит к повышению успеваемости. В статье также подчеркивается, что принимающие университеты должны быть более активно включены в процессы инкультурации африканских студентов. Особое внимание Е.С. Chukwuma обращает на то, что администрация и преподаватели вузов должны осознавать культурное разнообразие и многообразие африканских студентов и учитывать его в работе с

ними [24]. Выявлена значимая корреляция между интенсивностью культурного шока и проблемами психического здоровья, такими как тревога и депрессия. В рекомендациях авторы подчеркивают необходимость предоставления комплексных услуг психологической поддержки африканским студентам [25].

Помимо культурного разнообразия западноафриканских студентов, необходимо обращать внимание на их социальную и половую принадлежность [26]. Также важно понимать причины, по которым западноафриканские студенты выбирают получение образования в России. Екундайо Кехинде Аболанле изучал социокультурные аспекты образовательной миграции [27] и пришел к выводу о том, что важную роль в этом процессе играют не только факторы, связанные с желанием получить образование, но и социально-политические, экономические, географические и иные факторы. М. Кршманович в своем исследовании доказал, что в успешной адаптации студентов первого курса значимую роль играют: участие в делах местного сообщества, развитие лидерских качеств и участие в социальных проектах [28].

Для преодоления культурного шока предлагается большой спектр форм и методов работы, направленных на ознакомление иностранных студентов и русской культурой, подготовку их к жизни в другом климате, вхождению в социальную среду и пр. Интересны предложения И.В. Фроловой, Р.Р. Вагапова, и Р.Р. Лукмановой о возможностях историко-культурного туризма в процессе преодоления культурного шока [29]. Они предлагают такие формы и методы, как посещение музеев и театров, дегустацию местной еды, прогулку по городским улицам, участие в городских праздниках и фестивалях.

Модель академической адаптации

В рамках этой модели университеты предлагают специализированную академическую поддержку, в число которой входят индивидуальные занятия, семинары по развитию навыков обучения, доступ к библиотекам с многоязычными ресурсами, помощь и консультации в оформлении необходимых документов и т. д. Академическая поддержка предполагает, что иностранные студенты смогут добиться успеха в учебе, несмотря на потенциальные проблемы, связанные с языковыми барьерами или незнакомыми методами обучения [30]. В числе эффективных механизмов – усовершенствованные программы ориентации, схемы наставничества и межкультурные семинары, направленные на укрепление взаимопонимания между местными и международными студенческими сообществами, адаптированные программы и учебные дисциплины, учитывающие существующие в африканских странах формы и методы обучения [30]. Особое внимание предлагается уделять методам организации учебного процесса, привычного для иностранных студентов, – системе оценивания, лимитам времени на изучение дисциплины и подготовки к экзаменам (зачетам) и др. В этом, с точки зрения некоторых авторов [31] иностранным студентам могут помочь их однокурсники, которые в состоянии объяснить существующие в российских вузах требования. Важную роль играет наставничество или менторство со стороны преподавателей, более старших студентов [32].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В течение 2023-2025 гг. члены научного коллектива участвовали в проведении эмпирических исследований, направленных на выявление социокультурных оснований изучения русского языка и российской культуры африканскими студентами [33], потенциала применения цифровых решений для популяризации русского языка и культуры, ориентаций и ценностей студентов из Западной Африки, обучающихся в Центрах открытого образования в Африке (Республики Кот-д'Ивуар, Гана) и в ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» по программе академического обмена. Среди задействованных методов: социокультурный подход, культурологический анализ, фокус-группы, глубинное интервью, опрос в формате заполнения онлайн-анкеты, количественный анализ, контент-анализ. Полученные результаты подтверждают актуальность выявленных моделей социокультурной и академической интеграции студентов из стран Западной Африки в российские педагогические вузы.

1. Языковая компетенция. В иерархии верифицируемых параметров кросс-культурной адаптации и социально-культурной интеграции, отметим первоочередную роль языковой компетенции и формирования новой лингвистической идентичности.

Все респонденты Группы 1 и Группы 2 имели отношение к погружению в русскоязычную среду или изучению русского языка как иностранного. Респондент из Ганы, выражая в 2023 г. мнение об отсутствии интереса к изучению русского языка для граждан его страны, диагностировал проблему, которая подтвердилась в ходе работы с африканскими студентами в Центрах открытого образования в Африке: низкая осведомленность о России сопровождалась высокой конкуренцией с французским языком в Кот-д'Ивуаре, английским в Гане и их предпочтением африканскими студентами.

Значимость связи русского языка и России показали участники Группы 1 (66% среднее по группе выборки). В Группе 2 именно русский язык определен как основная ассоциация с Россией (56% среднее по группе выборки) и все студенты согласились с утверждением, что «русский язык сложный, но красивый», что фиксирует как уровень вовлеченности, так и признание лингвистической среды инструментом адаптации и интеграции.

2. Культурно-антропологическое изменение. Лидером иерархии ассоциаций с Россией в сознании респондентов Группы 1 стал национальный характер, русский характер, русский человек (100%), зафиксировав важную роль в адаптации в России взаимодействия с местными жителями. Их положительные воспоминания подтверждают успешную интеграцию и значимость социальных связей: два участника указали друзей, один «отзывчивых людей». Все респонденты выразили желание вернуться в Россию или посетить её снова, что позволяет оценить итог их кросс-культурного опыта как позитивный. В Группе 2 Россия до приезда в нее ассоциировалась с человеческим фактором с весом значимости лишь в 12,5%. Однако после приезда самыми яркими впечатлениями стали дружелюбие, доброта, гостеприимство русских (среднее по группе выборки 75%). Углубленную рефлексию дают респонденты: «Русские — дружелюбны, гостеприимны, добры... их уровень расизма очень низок по сравнению с другими западными странами», «мое самое положительное впечатление о России – это то, насколько дружелюбны русские» (Гана), «...что меня больше всего поразило, так это доброта русского народа. Они милые и очень гостеприимные. Мне действительно нравится быть здесь» (Кот-д'Ивуар).

3. Переоценка социокультурных стереотипов и формирование позитивного образа России. Выше было обозначено, что зафиксирован сдвиг в сторону более позитивного отношения к России после пребывания в стране (69% среднее по Группе 2). В совокупности с 25% изначально настроенных положительно и не разочаровавшихся африканских студентов Группы 2 получаем среднее значение позитивного отношения 94%, что свидетельствует о преодолении культурного шока и формировании положительного ментального образа принимающей культуры.

Роль культуры и искусства в ассоциациях с Россией в Группе 1 осмыслена достаточно высоко (среднее по группе выборки 66%), в Группе 2 – на минимальном уровне (среднее по группе выборки 6,5%). Значимость культурной грамотности для успешной адаптации несомненна, но знание о русской и российской культуре, искусстве у африканских студентов на входе неудовлетворительно, коррелирует с высказыванием респондента Группы 1 «они совсем ничего не знают о нашей стране, истории и культуре».

Респондентам Группы 2 был предложен ряд открытых вопросов, моделирующих коммуникативную ситуацию и направленных на выявление запомнившихся феноменов русской культуры, анализ ответов на которые позволяет оценить актуальный статус культурно-художественной эрудиции^а. Африканские студенты продемонстрировали готовность коммуницировать с соотечественниками о праздниках (Новый год, день Победы, 8 марта, Рождество, Пасха, Масленица), традициях повседневности (чай со сладостями, визит в гости с подарком), выдающихся деятелях культуры и науки (безусловный лидер А.С. Пушкин, среднее по группе выборки 68%, Л.Н. Толстой, Ю.А. Гагарин), произведениях искусства (анимационный сериал «Маша и Медведь», фильм «Баллада о солдате» Г. Чухрая, икона «Троица» Андрея Рублева). Неравнозначность и неравноценность предлагаемых произведений, фрагментарность и мозаичность знаний, мнемоническая избирательность, с одной стороны, диагностируют необ-

а №№ 25 «Представьте, что Вы знакомите Ваших соотечественников с Россией. О каких русских традициях Вы хотели бы им рассказать?», «Представьте, что Вы знакомите Ваших соотечественников с русскими писателями, художниками, музыкантами, учеными. О ком Вы расскажете?», «Представьте, что Вы знакомите Ваших соотечественников с русской культурой. Какие произведения искусства Вы покажете (изобразительное искусство, кино, анимация и пр.)?», «Представьте, что Вы знакомите Ваших соотечественников с русской культурой. Какие русские музыкальные произведения предложили бы послушать?», и № 27 «Придумайте мем про Россию и Ваше пребывание в ней (укажите содержание, опишите картинку, музыку или дайте ссылки на них, можно ссылку на готовый мем)».

ходимость переосмысления дидактического инструментария и образовательного контента. Проявленный респондентами коммуникативный энтузиазм – маркер позитивного отношения к тематике русской культуры и искусства.

Интересны результаты оценки культурной эрудиции принимающей стороны: более 69% респондентов Группы 2 считают, что для успешного продвижения российской культуры среди африканских студентов необходимо учитывать местные традиции (среднее по группе выборки 69%), уровень цифровой грамотности (50%), религиозные и мировоззренческие особенности аудитории (44%). Польза для жизни культуры, искусства по данным опроса 2025 года оценивается в 91,6% (среднее по группе выборки 24 африканских студентов, обучающихся в ярославских вузах по академическому обмену). Соответственно, для корректной кросс-культурной адаптации необходимо повышение культурной эрудиции обеих сторон межкультурного взаимодействия в процессе академического обмена.

4. Атмосфера и корпоративная культура образовательного учреждения. В Группе 2 средний вес высокой оценки качества образования 75%, абсолютное большинство респондентов отмечает высокую профессиональную компетентность и доброжелательность преподавателей: «профессионализм и дружелюбие преподавателей» (8 упоминаний), комфортные условия обучения (3 упоминания), индивидуальный подход, благоприятная атмосфера, а также поощрение активности в учебной и внеучебной деятельности. В 7 случаях на вопрос, чего не хватало в образовательном процессе, указано «ничего» или «все было отлично» (среднее по группе выборки 44%).

Так, вовлеченность в культурные и образовательные процессы России африканских студентов детерминировала формирование навыков межкультурной коммуникации и установку долгосрочной позитивной мотивации: 100% Группы 1 и 81% студентов Группы 2 изъявили желание вернуться в Россию, причем этот энтузиазм опирается не только на радость воспоминаний (Группа 1), но на интерес к образованию и профессиональной самореализации, культурному обмену, временному или постоянному проживанию. В рефлексии респондента из Ганы (Группа 2) верифицируем свидетельства осознанного погружения в российский культурный дискурс: «Обучение в России — это не только русский язык. Я узнал о культуре русских, говорил по-русски и посетил музеи и церкви в России», респондент из Кот-д'Ивуар отмечает: «очень красивая страна, качественная система образования, культурное разнообразие, туристические достопримечательности».

Выявленные разрывы в восприятии (от «важно для сотрудничества» до «не представляет интереса») и предложения респондентов учитывать их особенности подчеркивает необходимость дифференцированного подхода в разработке вариативных моделей адаптации для африканских студентов, обучающихся в России по программам академического обмена.

Преодолению культурного шока способствуют:

- включение африканских студентов в студенческую жизнь и студенческое самоуправление;
- создание студенческих братств, возможно, в случае небольшого количества иностранных студентов, и в виртуальной среде;
- создание специальных подразделений в вузах, цель которых – способствование адаптации и инкультурация иностранных студентов;
- наличие в вузе преподавателей, работавших в Центрах открытого образования в странах, из которых приехали африканские студенты или иностранных преподавателей.

В парадигме модели академической интеграции значимым интеграционным фактором выступает позитивное восприятие образовательной среды и атмосферы университета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Значимость обучения подтверждают и результаты опроса 2025 года: практическая польза образовательного учреждения (университет, школа) имеет среднее значение 83,3% (по соответствующей группе выборки). Наши выводы о значимости корпоративной культуры вуза согласуются с результатами О.П. Мариненко [34], выявившей взаимосвязь между качеством поддержки университета и уровнем удовлетворенности иностранных студентов образовательным процессом. Облегчить интеграцию в образовательную систему российских педагогических вузов возможно, при условии:

- работы центров поддержки иностранных студентов и международных отделов вуза;
- предварительной работе с иностранными студентами, еще в период, когда они находятся в родной стране по информированию о всей процедуре зачисления и необходимых бюрократических процедурах;
- работы студенческих землячеств и наличия кураторов для вновь приезжающих студентов из числа их сограждан, уже обучающихся в вузе.

Выявленные модели невозможно использовать изолированно друг от друга. По результатам теоретического и эмпирического исследования выявлены условия успешной интеграции студентов (см. рис. 1).

Рисунок 1 Модель успешной интеграции западноафриканских студентов в российские педагогические вузы (Группа 2)

Успешная интеграция, верифицированная на основании анализа культурных паттернов массива данных по Группе 1 и Группе 2, имеет тернарную структуру и основана на триаде:

1. Эмоциональная поддержка и эмоциональная привязанность (преподаватели, друзья, специалисты сопровождения). Указанные факторы создают благоприятную атмосферу, нивелирующую проявления культурного шока.
2. Культурная рефлексия (осмысление сходств и различий) и культурная компетентность. Выявленные точки соприкосновения (семья, традиции, дружелюбие), повышение культурной эрудиции в ходе занятий и мероприятий играют важную роль в снижении культурного шока, формируя основу для идентификации с новой средой. Их актуализация в образовательном процессе и адаптационных программах могла бы облегчить интеграцию африканских студентов в России.
3. Практическое погружение (язык, культура, традиции). Практическое погружение в лингвистическую, коммуникативную, культурную эмпирику образовательной организации, места проживания, русской и российской культуры повышает компетентность в отношении новой среды и снижает остроту восприятия триггеров культурного шока.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведенное эмпирическое исследование подтвердило результативность выявленных на первом (теоретическом) этапе моделей адаптации и интеграции западноафриканских студентов в педагогический вуз России.

Изучение языка, основной системы символов для коммуникации – важнейший шаг на пути интеграции, что согласуется с результатами М.Н. Певзнера, И.В. Смертина, А.Г. Ширина [35]. Респонденты Группы 1 при ответе на вопрос №20 о возможной мотивации в изучении русского языка жителями Кот-д'Ивуара и Ганы воспринимают русский язык как инструмент достижения прагматических и культурных целей: они отмечают пользу для экономического сотрудничества и получения высшего образования в России (100%). В их сознании Россия ассоциируется не только с культурой, но и с возможностями для профессионального роста через академическую мобильность. Тем самым, подтверждается справедливость использования *модели инкультурации* на основе изучения русского языка. Интенсивное языковое и культурное погружение в ходе обучения в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по программе академического обмена привело к динамике установок в сторону позитивного отношения к России (69%) и сохранению исходно позитивных установок (25%).

По нашим наблюдениям, кроме проанализированных выше подходов и методов, данная модель будет эффективной, если:

- занятия русским языком продолжаются и в первый год обучения африканских студентов по выбранному профилю, а не только в подготовительный год;
- преподаватели профильных дисциплин владеют, хотя бы на базовом уровне, иностранным языком – английским или французским. Владение иностранным языком позволяет им установить коммуникацию со студентом и объяснить изучаемую дисциплину;
- студенты в группе, где обучаются студенты, настроены по отношению к ним дружелюбно и владеют иностранным языком, что способствует снятию барьеров общения и оказанию помощи в обучении и коррелирует с результатами М. Wilczewski, I. Alon [36].

Положительный опыт *культурной интеграции* проявился у респондентов в содержательных аксиологических акцентах: 100% признали русский язык сложным, но красивым, 81% отметили богатство русской культуры, 75% – российское образование – хорошим или лучше африканского. Не было зафиксировано ни одной негативной оценки культурных или образовательных практик России (Группа 2). В горизонте транскультурной адаптации фиксируется также приоритет очных форм общения (86%), живое взаимодействие с преподавателями и студентами, способствующие освоению русского / российского культурного кода. Полученные данные корреспондируют с результатами исследований О.Г. Масленниковой, П.А. Шарыпиной [37].

Среди культурных паттернов респонденты Группы 2 выделяют уникальное богатство и разнообразие русской культуры (81%), отмечают ценность гостеприимства, традиционных ценностей, сходства: «Что нас объединяет? Культура, дружелюбие, образование, традиционные, семейные ценности, природные богатства». В рефлексии над точками соприкосновения Группы 1 зафиксированы семейные ценности, консервативные взгляды, футурологический оптимизм (вера в лучшее будущее). Респондент из Ганы Группы 1 не знает аспектов единства, что может свидетельствовать о восприятии культурной дистанции, аналогичная ситуация у двух респондентов Группы 2 (один из Ганы, один из Кот-д'Ивуар). У Группы 2 в качестве точек соприкосновения указаны опора на традиционные ценности, привязанность к семье, привязанность к культуре, гостеприимство («русские гостеприимны, щедры точно так же, как ивуарийцы гостеприимны и щедры»), трудолюбие, коллективизм, серьезное отношение к образованию.

Респонденты Группы 1, рассуждая, какие явления русской культуры стоит презентовать африканцам, указали советские мультфильмы, концерты танцевальных коллективов, фото Москвы (Кремля) и Санкт-Петербурга (Невский проспект, Ростральные колонны), фрагменты балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро», соборы, мечети, буддистские храм с акцентом на многообразие религий. Учитывая их мнения и результаты включенного наблюдения за африканскими студентами ЦОО в Западной Африке, анимация, музыка, кинематограф, живопись, архитектура, литература были определены как приоритетные виды искусства в демонстрации русской культуры обучающимся и по программе академического обмена в 2023-2024 уч. г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В проводимом исследовании выявлены три основные модели адаптации и интеграции западноафриканских студентов в академическую и социальную среду педагогического вуза регионального центра России – интеграция на основе изучения русского языка, социокультурная и академическая интеграция. Кросс-культурная адаптация выступает механизмом нивелирования культурного шока, именно она формирует позитивную динамику у студентов из Ганы, Кот-д'Ивуара, Камеруна в отношении новой среды – ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Ярославля, России. Изучение русского языка, переоценка культурных стереотипов, эмоционально окрашенная включенность в образовательный процесс, осмысление общих ценностей ведут к формированию мотивации к диалогу в связи с возможностями, которые ассоциируются с Россией (образование, карьера, работа, культура, взаимодействие).

Результаты опросов, проводимых на протяжении трех лет, показали, что у участвовавших в исследованиях африканских студентов культурный шок носит избирательный и ситуативный характер, наиболее интенсивный на начальном этапе пребывания и в моменты встречи с триггерами (климат, коммуникация, социальные). Наибольшее шоковое воздействие оказывают климат, восприятие коммуникативных и социальных проявлений, образовательные барьеры имеют меньший вес по значимости. Принимая интерпретацию культурного шока не только как реакции на потерю привычных ориентиров и символов, сопровождающуюся чувством тревоги и замешательства, но также как фактора, открывающего возможности для личностного развития, мы предполагаем, что он может выступать вызовом, запускающим кросс-культурные адаптационные ответы. Адаптация к проявлениям культурного шока также зависит как от внутренних ресурсов (мотивация, открытость), так и внешней поддержки (университет, социальные связи, инкультурация).

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено в рамках Государственного задания Ярославскому государственному педагогическому университету имени К.Д. Ушинского на 2025 г. от Минпросвещения РФ по теме «Разработка вариативных моделей популяризации российского педагогического образования в Африке» (НИР № 073-00068-25-02).

ЛИТЕРАТУРА

1. Achieving the social goals of the New Partnership for Africa's Development. Resolution E/2021/26, adopted by the Economic and Social Council of United Nations. June, 8, 2021. URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/149/50/pdf/n2114950.pdf> (дата обращения: 03.09.2025)
2. Olsson E. J. Academic freedom and the decolonisation of knowledge: curriculum transformation in South Africa from a UNESCO perspective // *Studies in Higher Education*. 2023. Vol. 48(8). P. 1172–1182. <https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2186389>
3. 2024 UNESCO Forum on Higher Education in Africa: A driver for Sustainable Development. December, 10-11, 2024. Nairobi, Kenya. Concept Note. URL: https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2024/12/higher-education-africa-cn-en_1.pdf (дата обращения: 03.09.2025)
4. Денисова Т. С., Костелянец С. В. «Африканским проблемам – африканские решения»: миротворчество в деятельности Африканского союза и африканских региональных организаций // *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения*. 2023. Т. 23. № 3. С. 451-465. DOI: 10.22363/2313-0660-2023-23-3-451-465
5. Россия и Африка обсудили перспективы подготовки кадров для разных отраслей экономики. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Официальный сайт. 27.07.2023. URL: <https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/71095/> (дата обращения: 05.08.2025)
6. Парсонс Т. Понятие культуры и социальной системы / Парсонс Т. О социальных системах. Под общ. ред. В.Ф. Чесноковой и С.А. Белановского. М.: Академический Проект, 2002. С. 693–776.
7. Шишлова Е. Э. Теоретико-методологическое обоснование социокультурного подхода в образовании // *Мир университетской науки: культура, образование*. 2019. № 5. С. 85-89.
8. Nolan E. Culture shock / Audra I. Mockaitis, & Christina Butler (Eds.) *Elgar Encyclopedia of Cross-Cultural Management*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. 17 Oct 2024. P. 127–129. DOI: <https://doi.org/>

- org/10.4337/9781803928180.ch31
9. Mustafa Y. A Review of Culture Shock: Attitudes, Effects and the Experience of International Students // *Journal of Intercultural Communication*. 2021. Vol. 21 No. 3. P. 4-25. <https://doi.org/10.36923/jicc.v21i3.18>
 10. Benedict R. (1934). *Patterns of Culture*. Boston: Houghton Mifflin. 324 с. URL: https://books.google.ru/books?id=vWkFAQAIAAJ&hl=ru&source=gbs_navlinks_s (дата обращения: 30.07.2025)
 11. Яковлев Е.В, Яковлева Н.О. Виды адаптации личности в образовательном процессе // *Вестник Челябинского государственного педагогического университета*. 2016. № 6. С. 123-127.
 12. Гапонова Ж.К., Серогодская А.А. Реализация национально- ориентированного подхода в работе с африканскими студентами: из опыта работы с ивуарийцами // *Ученые записки Института Африки РАН*. 2025. Т. 11. № 2. С. 123–134. DOI: 10.31132/2412-5717-2025-71-2-123-134
 13. Посольство России в Республике Гана. Официальный сайт. URL: <https://ghana.mid.ru/ru/countries/ghana/o-strane/> (дата обращения: 05.08.2025).
 14. Национальное конгресс-бюро «Россия». Официальный сайт. URL: <https://russiacb.com/regions/yaroslavskaya-oblast/yaroslavskaya-about/> (дата обращения: 05.08.2025).
 15. Платформа Big data BDEX. Официальный сайт. URL: <https://bdex.ru/naselenie/yaroslavskaya-oblast/yaroslavl/> (дата обращения: 05.08.2025).
 16. Maksimovsky P., Bardina T., Nikitin A. Cross-Cultural Adjustment of African Bachelor's and Master's Degree Students in Russian Higher Education Institutions // *International Journal of Intercultural Relations*. 2024. Vol. 84 (2). P. 145–162. DOI: 10.1016/j.ijintrel.2024.05.002
 17. Струцкая А.А. Национально-ориентированное обучение РКИ китайских студентов / Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур. Сборник материалов XV Международной научно-практической конференции, Белгород, 22 декабря 2022 года. Белгород: Белгородский государственный национальный исследовательский университет. 2023. С. 50–55. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?edn=ezydzes&ysclid=mg0uipn1qd684882412> (дата обращения 05.08.2025).
 18. Сабитова А.М. Модель национально-ориентированного обучения РКИ (на примере обучения иранских студентов) // *Вестник филологических наук*. 2023. Т. 3. № 3. С. 89–93.
 19. Гао Шэнхан, Чернявская А.П. Преподавательское присутствие и транскультурное взаимодействие в процессе обучения китайскому языку в России // *Перспективы науки*. 2024. № 11 (182). С. 141–145. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=80297569&ysclid=mg0unq2g5u885614358> (дата обращения 05.08.2025).
 20. Шабайти И., Гао Л. Этноориентированное обучение в системе методики преподавания РКИ // *Kant*. 2021. № 2 (39). С. 441-446.
 21. Mustapha H.B., Afolabi O.T. Beyond Language Barriers: Cultural Adaptation of African Graduate Students in Russia // *European Journal of Educational Research*. 2021. Vol. 11(1). P. 45–60. DOI: 10.12973/eu-jer.11.1.45
 22. Ivanov A.I. & Petrovskaya M.V. Integration Models for International Students at Russian Higher Education Institutions // *Journal of Ethnic Studies*. 2018. Vol. 27. No. 4. P. 35–48.
 23. Ngonyama-Ndou T. Cross-cultural adjustment experiences of academic expatriates in some South African universities: The case of Kwazulu-Natal // *South African Journal of Higher Education*. 2020. Vol. 34 (4). P. 251-268. DOI: 10.20853/34-4-3547
 24. Chukwuma E.C. "Cultural Fit" and Academic Success: Exploring African Students' Experiences in Russian Universities // *Higher Education Quarterly*. 2023. Vol. 78 (3). P. 287–305. DOI: 10.1111/hequ.12345
 25. Zvereva I.G., Beloborodova E.Yu. Culture Shock and Wellbeing: African Students in Russian Bachelor's Programs // *Journal of Ethnic and Migration Studies*. 2022. Vol. 49 (5). P. 913–932. DOI: 10.1080/1369183X.2021.1984567
 26. Obasi U.J. Intersectionality of Race, Gender, and Class in the Experience of African Undergraduate Students in Russia // *Race, Ethnicity & Education*. 2020. Vol. 23 (4). P. 512–530. DOI: 10.1080/13613324.2019.1667254
 27. Екундайо Кехинде Аболанле. Социокультурные аспекты международной образовательной миграции африканских студентов в Россию: на материале вузов г. Краснодара : автореф. дис. ... канд. социол. наук: 22.00.06. Краснодар, 2017. 26 с.
 28. Krsmanovic, M. Fostering service-learning and leadership development through first-year seminar courses // *Journal of Service-Learning in Higher Education*. 2022. Vol. 15 (Summer), P. 54–70. URL: https://scholar.google.com/scholar_lookup?&title=Fostering%20service-learning%20and%20leadership%20development%20through%20first-year%20seminar%20courses&journal=Journal%20of%20Service-Learning%20in%20Higher%20Education&volume=15&issue=Summer&pages=54-70&publication_year=2022&author=Krsmanovic%2CM (дата обращения: 08.08.2025)
 29. Фролова И. В., Вагапов Р. Р., Лукманова Р. Р. Возможности историко-культурного туризма для социокультурной адаптации иностранных студентов // *Перспективы науки и образования*. 2025. № 2. С. 70–84. DOI: 10.32744/pse.2025.2.5
 30. Жеребцова Ж.И. Проблемы академической адаптации иностранных студентов в российских вузах и пути их решения // *Вестник ТГУ. Выпуск 11 (127)*. 2013. С. 1-7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-akademicheskoy-adaptatsii-inostrannyh-studentov-v-rossiyskih-vuzah-i-puti-ih-resheniya?ysclid=me5x5e1srj292714670> (дата обращения: 08.08.2025)

31. Kolova S., Yaroslavova E., Belkina O., Eriann A.A.I. Major Concerns For African Students In The System Of Russian Tertiary Education / Dialogue of Cultures - Culture of Dialogue: from Conflicting to Understanding (DCDD 2020), 23-25 April, 2020. Moscow, Moscow City University. 2020. P. 391-399. DOI: 10.15405/epsbs.2020.11.03.42.
32. Певзнер М. Н., Смертин И. В., Ширин А.Г. Коммуникативные аспекты социальной адаптации иностранных студентов в контексте вызовов современности // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики (ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics). 2023. Вып. 4 (38). С. 239-260. DOI: 10.23951/2312-7899-2023-4-239-260
33. Wilczewski M., Alon I. Language and Communication in International Students' Adaptation: A Bibliometric and Content Analysis Review // Higher Education. 2023. Vol. 85. Issue 6. P. 1235–1256. DOI: 10.1007/s10734-022-00888-8
34. Мариненко О. П. Потребность иностранных студентов в поддержке со стороны университета // Интеграция образования. 2024. №28 (3). С. 334–346. DOI: 10.15507/1991-9468.116.028.202403.334-346
35. Масленникова О. Г., Шарыпина П.А. Состояние и особенности развития академической мобильности обучающихся в современных российских университетах // Язык и культура. 2023. № 64. С. 169-191. DOI: 10.17223/19996195/64/10
36. Чернявская А.П., Данилова Л.Н. Роль педагога-наставника в адаптации молодого учителя // Ярославский педагогический вестник. 2019. № 4 (109). С. 62-70. DOI: 10.24411/1813-145X-2019-10453
37. Тарханова И.Ю., Летина Н.Н., Ходырев А.М. Социокультурные основания для изучения русского языка и российской культуры африканскими студентами // Образование и саморазвитие. 2025. Т. 20. № 2. С. 187-203. DOI: 10.26907/esd.20.2.14

REFERENCES

1. Achieving the social goals of the New Partnership for Africa's Development. Resolution E/2021/26, adopted by the Economic and Social Council of the United Nations. June, 8, 2021. Available at: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/149/50/pdf/n2114950.pdf> (accessed 03 September 2025)
2. Olsson E. J. Academic freedom and the decolonization of knowledge: curriculum transformation in South Africa from a UNESCO perspective. *Studies in Higher Education*, 2023, vol. 48, no 8, pp. 1172–1182. DOI: 10.1080/03075079.2023.2186389
3. 2024 UNESCO Forum on Higher Education in Africa: A driver for Sustainable Development. Available at: https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2024/12/higher-education-africa-cn-en_1.pdf (accessed 03 September 2025).
4. Denisova T. S., Kostelyanets S. V. "African solutions to African problems": peacekeeping in the activities of the African Union and African regional organizations. *Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia*, 2023, vol. 23, no. 3, pp. 451-465. DOI: 10.22363/2313-0660-2023-23-3-451-465
5. Russia and Africa discussed the prospects for training personnel for various sectors of the economy. Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation. Available at: <https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/71095/> (accessed 05 August 2025).
6. Parsons T. The concept of culture and social system / Parsons T. On social systems / Ed. by V.F. Chesnokova and S.A. Belanovsky. Moscow, Academicheskii Proekt Publ., 2002, pp. 693–776. (in Russ.)
7. Shishlova E. E. Theoretical and methodological substantiation of the sociocultural approach in education. *The world of academia: culture, education*, 2019, no. 5, pp. 85–89.
8. Nolan E. Culture shock Elgar Encyclopedia of Cross-Cultural Management. Cheltenham, Edward Elgar Publishing Ltd., 2024, pp. 127–129. DOI: 10.4337/9781803928180.ch31
9. Mustafa Y. A Review of Culture Shock: Attitudes, Effects and the Experience of International Students. *Journal of Intercultural Communication*, 2021, vol. 21, no. 3, pp. 4-25. DOI: 10.36923/jicc.v21i3.18
10. Benedict R. Patterns of Culture. Boston: Houghton Mifflin, 1934. 324 p. Available at: https://books.google.ru/books?id=vWkFAQAIAAJ&hl=ru&source=gbs_navlinks_s (accessed 30 August 2025).
11. Yakovlev E.V., Yakovleva N.O. Types of personality adaptation in the educational process. *Bulletin of the Chelyabinsk State Pedagogical University*, 2016, no. 6, pp. 123-127.
12. Gaponova Zh.K., Serogodskaya A.A. Implementation of a nationally-oriented approach in working with African students: from the experience of working with Ivorians. *Scientific notes of the Institute of African Studies, Russian Academy of Sciences*, 2025, vol. 11, no. 2, pp. 123–134. DOI: 10.31132/2412-5717-2025-71-2-123-134
13. Embassy of Russia in the Republic of Ghana. Available at: <https://ghana.mid.ru/ru/countries/ghana/o-strane/> (accessed 05 August 2025).
14. National Convention Bureau "Russia". Available at: <https://russiacb.com/regions/yaroslavskaya-oblast/yaroslavskaya-about/> (accessed 05 August 2025).
15. Big data BDEX platform. Available at: <https://bdex.ru/naselenie/yaroslavskaya-oblast/yaroslavl/> (accessed 05 August 2025).
16. Maksimovsky P., Bardina T., Nikitin A. Cross-Cultural Adjustment of African Bachelor's and Master's Degree Students in Russian Higher Education Institutions. *International Journal of Intercultural Relations*, 2024, vol.

- 84, no. 2, pp. 145–162. DOI: 10.1016/j.ijintrel.2024.05.002
17. Strutskaya A.A. Nationally-Oriented Teaching of Russian as a Foreign Language to Chinese Students / Language as a Factor in the Integration of Educational Systems and Cultures. *Collection of Materials of the XV International Scientific and Practical Conference*. Belgorod, December 22, 2022. Belgorod, Belgorod State National Research University, 2023, pp. 50–55. Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?edn=eydzes&ysclid=mg0uipn1qd684882412> (accessed 05 August 2025).
 18. Sabitova A.M. Model of Nationally-Oriented Teaching of Russian as a Foreign Language (Based on Teaching Iranian Students). *Bulletin of Philological Sciences*, 2023, vol. 3, no. 3, pp. 89–93.
 19. Gao Shenghan, Chernyavskaya A.P. Teaching Presence and Transcultural Interaction in the Process of Teaching the Chinese Language in Russia. *Prospects of Science*, 2024, no. 11 (182), pp. 141–145. Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?id=80297569&ysclid=mg0unq2g5u885614358> (accessed 05 August 2025).
 20. Shabaaiti I., Gao L. Ethnic-oriented training in the system of teaching methods of RFL. *Kant*, 2021, no. 2 (39), pp. 441–446. DOI: 10.24923/2222-243X.2021-39.78
 21. Mustapha H.B., Afolabi O.T. Beyond Language Barriers: Cultural Adaptation of African Graduate Students in Russia. *European Journal of Educational Research*, 2021, vol. 11, no. 1, pp. 45–60. DOI: 10.12973/eu-jer.11.1.45
 22. Ivanov A.I. & Petrovskaya M.V. Integration Models for International Students at Russian Higher Education Institutions. *Journal of Ethnic Studies*, 2018, vol. 27, no. 4, pp. 35–48.
 23. Ngonyama-Ndou T. Cross-cultural adjustment experiences of academic expatriates in some South African universities: The case of Kwazulu-Natal. *South African Journal of Higher Education*, 2020. Vol. 34, no. 4, pp. 251–268. DOI: 10.20853/34-4-3547
 24. Chukwuma E.C. "Cultural Fit" and Academic Success: Exploring African Students' Experiences in Russian Universities. *Higher Education Quarterly*, 2023, vol. 78, no. 3, pp. 287–305. DOI: 10.1111/hequ.12345
 25. Zvereva I.G., Beloborodova E.Yu. Culture Shock and Wellbeing: African Students in Russian Bachelor's Programs. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 2022, vol. 49, no. 5, pp. 913–932. DOI: 10.1080/1369183X.2021.1984567
 26. Obasi U.J. Intersectionality of Race, Gender, and Class in the Experience of African Undergraduate Students in Russia. *Race, Ethnicity & Education*, 2020, vol. 23, no 4, pp. 512–530. DOI: 10.1080/13613324.2019.1667254
 27. Ekundajo Kehinde Abolanle. Sociocultural Aspects of International Educational Migration of African Students to Russia: Based on the Material of Universities in Krasnodar: Abstract of Cand. Sos. Sci. Diss. Krasnodar, 2017. 26 p. (in. Russ.)
 28. Krsmanovic, M. Fostering service-learning and leadership development through first-year seminar courses. *Journal of Service-Learning in Higher Education*, 2022, vol. 15 (Summer), pp. 54–70.
 29. Frolova I. V., Vagapov R. R., Lukmanova R. R. Possibilities of historical and cultural tourism for socio-cultural adaptation of foreign students. *Perspectives of science and education*, 2025, no. 2, pp. 70–84. DOI: 10.32744/pse.2025.2.5
 30. Zherebtsova Z. I. Problems of academic adaptation of foreign students in Russian universities and ways to solve them. *Bulletin of TSU*, 2013, no. 11 (127), pp. 1-7. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-akademicheskoy-adaptatsii-inostrannyh-studentov-v-rossiyskih-vuzah-i-puti-ih-resheniya?ysclid=me5x5e1srj292714670> (accessed 08 August 2025).
 31. Kolova S., Yaroslavova E., Belkina O., Eriann A.A.I. Major Concerns For African Students In The System Of Russian Tertiary Education / Dialogue of Cultures – Culture of Dialogue: from Conflicting to Understanding (DCDD 2020), 23-25 April, 2020. Moscow, Moscow City University. pp. 391-399. DOI: 10.15405/epsbs.2020.11.03.42
 32. Pevzner M.N., Smertin I.V., Shirin A.G. Communicative Aspects of Social Adaptation of Foreign Students in the Context of Modern Challenges. ПРАΞΗΜΑ. *Journal of Visual Semiotics*, 2023, no. 4 (38), pp. 239-260. DOI: 10.23951/2312-7899-2023-4-239-260
 33. Wilczewski M., Alon I. Language and Communication in International Students' Adaptation: A Bibliometric and Content Analysis Review. *Higher Education*, 2023, vol. 85, no. 6, pp. 1235–1256. DOI: 10.1007/s10734-022-00888-8
 34. Marinenko O. P. The need of foreign students for support from the university. *Integration of education*, 2024, no. 28 (3), pp. 334–346. DOI: 10.15507/1991-9468.116.028.202403.334-346
 35. Maslennikova O. G., Sharypina P. A. State and Features of Development of Academic Mobility of Students in Modern Russian Universities. *Language and Culture*, 2023, no. 64, pp. 169-191. DOI: 10.17223/19996195/64/10
 36. Chernyavskaya A.P., Danilova L.N. The Role of the Mentor Teacher in the Adaptation of a Young Teacher. *Yaroslavl Pedagogical Bulletin*, 2019, no. 4 (109), pp. 62-70. DOI: 10.24411/1813-145X-2019-10453
 37. Tarkhanova I.Yu., Letina N.N., Khodyrev A.M. Sociocultural Foundations for Studying Russian Language and Russian Culture by African Students. *Education and Self-Development*, 2025, vol. 20, no. 2, pp. 187-203. DOI: 10.26907/esd.20.2.14

Авторы**Чернявская Анна Павловна**

(Россия, г. Ярославль)

Профессор, доктор педагогических наук, профессор
кафедры педагогических технологийЯрославский государственный педагогический
университет им. К.Д. УшинскогоE-mail: achernyavskaya@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0002-6882-3332

Летина Наталия Николаевна

(Россия, г. Ярославль)

Доцент, доктор культурологии, профессор кафедры
культурологии, начальник отдела научных исследований,Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. УшинскогоE-mail: liotina@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-1884-7827

Scopus Author ID: 57190950703

Груздев Михаил Вадимович

(Россия, г. Ярославль)

Профессор, доктор педагогических наук, ректор
Ярославский государственный педагогический

университет им. К.Д. Ушинского

E-mail: rector@yspu.org

ORCID ID: 0000-0001-5603-0864

Author's**Anna P. Chernyavskaya**

(Russia, Yaroslavl)

Professor, Dr. Sci. (Educ.), Professor of the Department of
Pedagogical TechnologiesYaroslavl State Pedagogical University named after K.D.
UshinskyE-mail: achernyavskaya@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0002-6882-3332

Natalia N. Letina

(Russia, Yaroslavl)

Associate Professor, Dr. Sci. (Culture), Professor of the
Department of Cultural Studies, Head of the Research

Department

Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D.
UshinskyE-mail: liotina@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-1884-7827

Scopus Author ID: 57190950703

Mikhail V. Gruzdev

(Russia, Yaroslavl)

Professor, Dr. Sci. (Educ.), Rector

Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D.
UshinskyE-mail: rector@yspu.org

ORCID ID: 0000-0001-5603-0864

Вклад авторов**Чернявская А. П.:** проведение исследования,
концептуализация, создание рукописи и ее
редактирование**Летина Н. Н.:** методология, проведение исследования,
создание черновой рукописи**Груздев М. В.:** руководство исследованием,
концептуализация, ресурсы**Author's contribution****Anna P. Chernyavskaya:** Conceptualization, Investigation,
Writing - Review & Editing**Natalia N. Letina:** Methodology, Software, Investigation,
Writing - Original Draft**Mikhail V. Gruzdev:** Conceptualization, Resources,
Supervision

© Чернявская А. П., Летина Н. Н., Груздев М. В., 2026

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

© Anna P. Chernyavskaya, Natalia N. Letina,
Mikhail V. Gruzdev, 2026

The author's declared no conflicts of interest